

КРЕДИТ МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТИ

Ҳайитова Адиба Ғофуровна
Ўзбекистон Республикаси

Одил судлов академияси мустақил изланувчиси
e-mail: abduazizmurotov@gmail.com +99890-021-97-89
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17983242>

Аннотация. Мақолада медиация институтининг ҳозирги ривожланаётган муносабатларда ўрни ва айнан кредит шартномаларидан келиб чиқадиган низоларини ҳал қилишда медиатив келишувлар тузиш ҳамда медиациянинг роли ва аҳамияти ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: кредит шартномаси, кредит муносабатлари, банк ва кредит ташкилотлари, медиация, медиатцияга оид келишувлар, уларнинг турлари.

Бугунги кунда мамлакатнинг иқтисодиёт соҳасидаги ислохотлари мазмуни, аҳоли турмуш тарзининг мўтадил даражаси ва молиявий ривожланиш асоси бевосита кредит муносабатларига тақалади. Кредит муносабатлари айнан шахсларнинг банк ва нобанк ташкилотлар билан турли молиявий келишувлар тузиши натижасида юзага келади ва қатъий равишда шартномавий муносабат бўлиб ҳисобланади.

Статистик маълумотларга қараганда, мамлакатимизда 2025 йил I ярмида фуқаролик ишлари бўйича судлар томонидан биринчи инстанцияда даъво тартибида жами 54 587 та кредитга оид ишлар кўриб тамомланган бўлса, 41 311 таси қаноатлантирилган, 1 561 таси қаноатлантиришдан рад этилган, 11 365 таси кўрмасдан қолдирилган ва 350 таси бўйича иш юритиш тугатилган.¹

Бу рақамлар фуқаролик ишлари бўйича судларда кўрилган даъво тартибидаги жами ишлар (1 012 472) нинг тахминан 5,4% ни ташкил қилади.

Прогрессив ривожланиш босқичларида айнан кредит шартномаси тарафларининг шартнома шартларини лозим даражада бажармаганлиги юзасидан турли низолар вужудга келади. Бундай низолар турига кредит қарздорлигини ундириш, кредит шартномасини бекор қилиш ва мақсадсиз фойдаланилган кредит маблағларини қайтариш, кредит шартномаларини ҳақиқий эмас деб топиш ва ҳақиқий эмаслик оқибатларини қўллаш, ундирувни гаров мулкига қаратиш ва бошқалар киради. Маълумки низо пайдо бўлдимидан навбатдаги ҳаракатлар ушбу низони ҳал қилишга қаратилади. Низолар суд орқали ва низоларни муқобил ҳал қилишнинг бошқа усуллари орқали ҳал қилинади.

Низоларни муқобил ҳал қилиш усулларида кўплаб ривожланган давлатларда: а) музокаралар; б) воситачи иштирокидаги музокаралар; в) яраштирув (мурасага келтириш); г) медиация (воситачилик), д) арибитраж (ҳакамлик суди) е) воситачилик – арбитраж; ё) экспертлик ажрими (хулосаси); ж) мустақил ҳал қилиш; з) мини-процесс; и) ҳолатларни аниқлаш; к) низоларни ҳал қилиш бўйича комиссия; л) хусусий суд; м) дастлабки холис баҳо; н) “кўп эшикли суд”; о) низоларни судгача ҳал қилиш бўйича

¹ <https://stat.sud.uz/civil>

кенгаш; п) соддалаштирилган маслаҳатчилар (присяжный) суди ва бошқа процедуралар киради².

“Медиация” тушунчаси мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ҳаётида ва қонунчилигида сўнгги йилларда кенг қўлланиладиган терминга айланиб улгурди. Айтиш мумкинки, медиатив келишув иқтисодий, оилавий, меҳнат ва бошқа масалаларда жуда оммалашиб бораётган институт ҳисобланади.

Медиация — келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор кўмагида ҳал қилиш усули³.

Медиатив келишувларнинг оммалашishi айниқса иқтисодий муносабатларда кўзга ташланади.

Фуқаролик ишлари бўйича судларда кредит масалалари билан боғлиқ низолар жуда катта ҳажмни ташкил қилади. Амалдаги қонунчилик кредит масалалари билан боғлиқ низоларни ҳал қилишда медиатив келишув тузишни кафолатлайди ва муносабатни бундай тартибга солиш рағбатлантирилади.

Медиатив келишув тарафларнинг хоҳиш-иродасига мувофиқ амалга оширилади, айнан истак ушбу муносабатнинг асосини ташкил қилади. Бундан ташқари, медиация махфийлик, тарафларнинг ҳамкорлиги ва тенг ҳуқуқчилиги, медиаторнинг мустақиллиги ва холислиги принциплари асосида амалга оширилади.

Жисмоний ва юридик шахслар ва медиатор муносабатан субъекти бўлиб ҳисобланади.

Медиация суддан ташқари тартибда, низони суд тартибида кўриш жараёнида, суд ҳужжатини қабул қилиш учун суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) киргунига қадар, шунингдек суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш жараёнида қўлланилиши мумкин.

Низоларнинг ҳал қилишнинг жаҳон тажрибасида “Энг ёмон келишув ҳам энг яхши қарордан яхшироқдир” тамойили оммалашмоқда.

Аслида, жаҳон тажрибасида медиация институтининг ҳуқуқий асослари бир мунча илгари жорий этилганлиги кўзга ташланади. Жумладан, Қозоғистон Республикасида 28.01.2011 йилда “Медиация тўғрисида”ги Қонуни, Россия Федерациясида 27.07.2010 йилда (01.01.2011йил кучга кирган) «Воситачилар иштирокида низоларни тартибга солишнинг муқобил процедуралари (медиация процедураси) тўғрисида”ги Федератив Қонуни, Хитой Халқ Республикасида 28.08.2010 йилда “Халқ медиацияси тўғрисида”ги Қонуни, Америка Қўшма штатларининг 2001 йилда Медиация тўғрисидаги Ягона намунадаги АКТи қабул қилинган.

Мамлакатимизда 03.07.2018 йилда “Медиация тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди ва муносабатни тартибга солиш ҳуқуқий асоси ва кафолати яратилди.

Мазкур Қонуннинг норма ва қоидалари айниқса кредит муносабатларидан келиб чиқдиган низоларни тартибга солишда медиация институтини оммалашшининг ҳуқуқий пойдевори бўлиб ҳисобланади.

²“Низоларни судгача ҳал қилиш: музокаралар, талабнома тартиби, медиация // Ҳакамлик муҳокамаси ва медиацияни ривожлантиришнинг долзарб масалалари” – Т.: 2010. – Б 120–125. //Манба: <https://mediator.uz/mediacija/maolalar/51-m0002.html>

³ Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги Қонуни 4-модда/ <https://www.lex.uz/docs/3805227>

Медиацияга оид келишув 3 турда тузилиши мумкин:

медиацияни қўллаш тўғрисидаги келишув — низо келиб чиққунига қадар ёки у келиб чиққанидан сўнг тарафларнинг низони медиация тартиб-таомилини амалга оширган ҳолда ҳал этиш зарурлиги тўғрисида тузилган келишуви.

медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишув — тарафларнинг тузилган пайтдан эътиборан медиация тартиб-таомили амалга ошириладиган келишуви;

медиатив келишув — медиацияни қўллаш натижасида медиация тарафлари томонидан эришилган келишув.⁴

Айнан кредит муносабатларидан келиб чиқадиган низоларни ҳал қилишда медиациянинг аҳамияти шундан иборатки, бу усул кредит шартномасининг ҳар иккала тарафи учун ҳам манфаатли бўлиб ҳисобланади. Жумладан, низо судда кўрилаётган даврда медиатив келишувга эришиш нафақат тарафлар ўртасида низонинг ҳал қилиниши гарови бўлиб ҳисобланади, шунингдек, низо юзасидан судга мурожаат қилишда тўланган ёхуд тўланиши лозим бўлган давлат божи харажатларидан ҳам озод қилади. Бинобарин, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддаси 1-қисми 9-бандига кўра, агар тарафлар ўртасида медиатив келишув тузилган бўлса, ариза кўрмасдан қолдирилганда суд томонидан тўланган давлат божи тўлови қайтарилиши белгиланган⁵.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, кредит муносабатларидан келиб чиқадиган низоларни ечишда медиатив келишувга эришиш низоларни ҳал қилишнинг замонавий ва самарали усули бўлиб ҳисобланади. Шу боис мамлакатимиз иқтисодий ҳаётида низоларни ҳал қилишда медиатив келишувларнинг оммалашишини ошириш тарафларнинг манфатиغا хизмат қилиб қолмасдан, шу билан бирга, мамлакатда иқтисодий муносабатларнинг мўтадил жараёни ва судларда кредитга оид низоларни камайиши ҳамда иш ҳажмининг номаллашуви гарови бўлиб ҳисобланади.

⁴ <https://gov.uz/uz/advice/611/document/1225>

⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонуни, 06.01.2020 йилдаги ЎРҚ-600-сон// манба: <https://www.lex.uz/docs/4680944>